

ARTÍCULO DE REVISIÓN:

REVISIÓN SISTEMÁTICA DEL ABORDAJE ODONTOPEDIÁTRICO A PACIENTES DISCAPACITADOS

A SYSTEMATIC REVIEW OF THE PEDIATRIC DENTISTRY APPROACH TO DISABLED PATIENTS

Camila Vásquez-Ávila¹, Sebastián López-Ochoa², Paola Ordóñez-Crespo³, Priscilla Medina-Sotomayor⁴,
Nathaly Vazquez-Villavicencio⁵

¹Odontóloga, Carrera de Odontología, Universidad Católica de Cuenca, Campus Universitario Azogues, Ecuador.
<https://orcid.org/0009-0004-0501-6367>

²Odontólogo, Carrera de Odontología, Universidad Católica de Cuenca, Campus Universitario Azogues, Ecuador.
<https://orcid.org/0009-0009-7825-192X>

³ Especialista Orto-Odontopediatria, Carrera de Odontología, Universidad Católica de Cuenca, Campus Universitario Azogues, Ecuador. <https://orcid.org/0000-0001-5139-8555>

⁴ Doctora en Odontología PhD, Carrera de Odontología, Universidad Católica de Cuenca, Campus Universitario Azogues, Ecuador. <https://orcid.org/0000-0002-8117-8550>

⁵Odontóloga, Carrera de Odontología, Universidad Católica de Cuenca, Campus Universitario Azogues, Ecuador.
<https://orcid.org/0000-0002-3621-9309>

Correspondencia:
ipmedinas@ucacue.edu.ec

Recibido: 29/03/2023

Aceptado: 21/04/2023

Publicado: 28/04/2023

RESUMEN

La salud oral es de primordial importancia en niños con discapacidad, encargado de varias funciones como prevención y cuidado de las enfermedades estomatológicas, esta a su vez se liga al bienestar de la salud en general. OBJETIVO: Determinar el abordaje odontopediátrico más adecuado en niños con discapacidad. MATERIALES Y MÉTODOS: La presente revisión sistemática de tipo descriptivo fue realizada siguiendo los lineamientos de la declaración PRISMA, con una modificación de la pregunta PICO (PIO). Las bases de datos utilizadas fueron: Pubmed, Web of Science, Scopus y Scielo. Como criterios de inclusión se eligieron artículos en idioma inglés y español, ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales. Para evaluar la calidad de los 15 artículos incluidos en los resultados, se utilizó la escala CONSORT para los ensayos clínicos aleatorizados y STROBE para los estudios observacionales. CONCLUSIONES: Las técnicas básicas fueron las más eficaces y de mayor preferencia de los padres para el manejo del comportamiento de sus niños con discapacidad, seguido como técnica complementaria la sedación con óxido nitroso. Mientras que la anestesia general se utiliza en tratamientos más complejos.

Palabras clave: Discapacidad, niños, odontopediatria, tratamiento

ABSTRACT

Oral health in children with disabilities is responsible for various functions such as prevention and care of dental diseases, is in turn linked to the well-being of health in general. OBJECTIVE: Determine the most appropriate pediatric dentistry approach in children with disabilities. METHODS: The descriptive systematic review was carried out following the guidelines of the PRISMA statement, with a modification of the PICO (PIO) question. The databases used were: Pubmed, Web of Science, Scopus and Scielo. As inclusion criteria, articles in English and Spanish, randomized clinical trials and observational studies were chosen. To assess the quality of the 15 articles included in the results, the CONSORT scale was used for randomized clinical trials and STROBE for observational studies. CONCLUSION: The

basic techniques were the most effective and preferred by parents for managing the behavior of their children with disabilities, followed by sedation with nitrous oxide as a complementary technique. While general anesthesia is used in more complex treatments.

Keywords: Children, disabilities, pediatric dentistry, treatment

INTRODUCCIÓN

La provisión de atención dental es necesaria para prevenir y eliminar las enfermedades orofaciales además de restaurar la forma y las funciones de la dentición. Sin embargo, la odontología pediátrica al ser la encargada de brindar cuidado bucal a bebés, niños, adolescentes, que incluyen también aquellos con necesidades especiales de atención se enfrenta a desafíos difíciles provocados por la corta edad, su comportamiento durante el tratamiento o por la discapacidad que puede presentar el paciente.¹

La salud bucal está ligada al bienestar y la salud en general. Las personas con discapacidad, en el transcurso de su vida pueden tener un mayor riesgo de enfermedades orales, por las limitaciones considerables en el desempeño de la higiene dental causado por sus posibles discapacidades intelectuales, motoras o sensoriales.¹

Sin embargo, en los niños con necesidades especiales, el cuidado dental a menudo tiende a ser descuidado tanto por los dentistas como por los padres; además los odontólogos pueden ser renuentes a tratar a estos niños debido al miedo y falta de conocimiento de los diversos trastornos que aquejan a los pacientes con discapacidad. Sumado a esto, los padres pueden priorizar otros problemas médicos sobre la salud bucal y no miden la necesidad de un tratamiento dental motivados por la vergüenza o la depresión.²

La Odontopediatría es la especialidad que más habilidad y comprensión demanda por parte del profesional con la finalidad de mejorar la conducta del niño y la situación se complica cuando la atención dental va dirigida para un paciente con algún tipo de discapacidad. Por lo general, los odontopediatras brindan atención odontológica mediante la utilización de técnicas básicas, sin embargo, para tratar a niños con necesidades especiales, es importante que éste

complemente su tratamiento oral con técnicas avanzadas como la restricción física e incluso la utilización de anestesia general. La elección de la técnica por parte de un profesional hábil debe personalizarse después de comprender completamente las cualidades cognitivas, sociales y emocionales del niño.^{2,3}

Los niños con discapacidad comprenden una sección amplia de la sociedad. Se registra más de mil millones de personas (aproximadamente el 15% de la población mundial) con algún tipo de necesidad especial o discapacidad, de éstos, hay un estimado de 93 millones de niños (de 0 a 14 años) que viven con necesidades moderadas o severas y 13 millones de niños sufren graves dificultades. Para las personas de 15 años o más, alrededor de 892 millones viven con necesidades moderadas o severas. En nuestro país existe 60.803 niños que sufren algún tipo de discapacidad.³ Partiendo de estos valores, es probable que en la consulta odontológica se presenten niños discapacitados, por esto es importante que el odontólogo esté dotado de conocimientos para poder manejar la situación y llevar a cabo el tratamiento.

Para tratar con éxito al paciente con discapacidades, la relación debe establecerse entre el equipo dental, el paciente y su padre o cuidador. Es esencial que, al realizar la evaluación y planificar el tratamiento, el odontólogo considere no solo los riesgos físicos y médicos para el individuo, sino también los problemas sociales, lo que ayudarán a mejorar la satisfacción del paciente y de los padres.⁴

El manejo del comportamiento es una metodología continua integral dirigida a construir una relación del odontólogo con el niño y sus padres, con la finalidad de eliminar la angustia, ansiedad, miedo y en última instancia, generar confianza. Permite al dentista prevenir una actitud dental positiva, guiar al niño a

través de su experiencia dental y realizar un tratamiento de calidad de manera segura.⁵

Además, existen técnicas básicas del manejo del comportamiento como orientación comunicativa, imágenes positivas previas a la cita, técnicas de decir, mostrar, hacer, control de voz, refuerzo positivo y elogio descriptivo, distracción, reestructuración de la memoria, inhalación de óxido nitroso-oxígeno. Por otro lado, las técnicas avanzadas del manejo del comportamiento se utilizan cuando las técnicas básicas no son suficientes para lograr una atención odontológica perfecta y segura, los riesgos, beneficios y alternativas deben discutirse antes de obtener un consentimiento informado, técnicas como estabilización protectora, sedación, anestesia general.⁶ Por todo lo anteriormente planteado, el objetivo principal de la presente revisión sistemática es determinar el abordaje odontopediátrico más adecuado en niños con discapacidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente revisión sistemática de tipo descriptivo se realizó siguiendo los lineamientos de la declaración PRISMA⁷ (Preferred Reporting Items Systematic review and Meta- Analysis). La selección de los estudios estuvo basada en una modificación de la pregunta PICO (PIO): ¿Cómo realizar un abordaje odontopediátrico a pacientes discapacitados?

Fuentes de información y estrategia de búsqueda

Se realizó la búsqueda en cuatro bases de datos electrónicas hasta el 28 de Julio de 2022: Scopus, Web of Science, Pubmed y Scielo con publicaciones desde el 2000 hasta el año 2022. Los descriptores Medical Subject headings (MeSH) y Descriptores de Ciencias de

la Salud (DeCS) en conjunto con los operadores booleanos como "or" y "and" fueron tomados en cuenta para la selección de las palabras clave, las mismas que fueron utilizadas de manera independiente con diferentes combinaciones: "*children and behavior therapy and dental care for disabled*", "*disabled children and behavior and dental care*", "*anesthesia general or sedation and disabled child and dentistry*". Además, se incluyó una combinación adicional: "*visually and hearing injured and dental treatment and pediatric*".

Criterios de elegibilidad

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

- Ensayos controlados aleatorizados.
- Estudios observacionales (estudios de cohortes, de casos y controles y transversales).
- Artículos en idioma inglés y español.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

- Ensayos clínicos no aleatorizados.
- Reporte de casos.
- Artículos de revisión sistemática y metaanálisis.
- Artículos de revisión bibliográfica.
- Artículos cuyos pacientes tenían una edad superior a los 19.
- Artículos en donde no se especifica la técnica de manejo de comportamiento.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Según la pregunta PIO se tomó en cuenta los siguientes criterios:

P (Tipos de participantes)

Niños con discapacidad (hasta los 19 años).

I (Tipos de intervenciones)

Técnicas de manejo de comportamiento básicas.

Técnicas de manejo de comportamiento avanzadas.

O (Tipos de resultado)

Abordaje odontopediátrico.

RESULTADOS

En total la búsqueda proporcionó 58789 artículos publicados entre el 2000 al 2022, y se incluyeron 15 artículos para el análisis de calidad. (Fig. 1)

Según el análisis de la escala CONSORT⁸, 2 artículos tuvieron un sesgo bajo y 1 de ellos tuvo sesgo medio. Mientras que con el análisis de la escala STROBE⁹ se obtuvieron 8 artículos de bajo sesgo y 4 con sesgo medio. Un total de 33% de artículos con sesgo medio. (Fig. 2 y 3)

Las tablas 1 a 4 contienen toda la información sobre eficacia y preferencia de los padres en cuanto a niños con discapacidad, además del tratamiento más frecuente realizado en niños con discapacidad.

Figura 1. Diagrama de flujo de selección de artículos

Figura 2: Evaluación riesgo de sesgo (CONSORT)

Figura 3: Evaluación riesgo de sesgo (STROBE)

Tabla 1 - Características generales de los estudios seleccionados

Autores	Diseño de estudio	n	Tipo de discapacidad	Edad (años)	Detalle del tratamiento	Abordaje odontopediátrico (Técnica de manejo de comportamiento)
Alhumaid J. et al. ¹⁰ 2016	Estudio observacional retrospectivo	44 niños	Trastorno del espectro autista	5-18	Examen, profilaxis y tratamiento con fluoruro	Programa D-termined (Familiarización y Tareas Repetitivas) vs técnicas estándar de orientación del comportamiento
Mah J. et al. ¹¹ 2016	Estudio observacional de casos y controles	14 niños	Trastorno del espectro autista	3-8	Profilaxis	Programación visual
Nilchian F. et al. ¹² 2017	Ensayo clínico aleatorizado	40 niños	Trastorno del espectro autista	6-12	Exámenes clínicos y prácticas dentales preventivas	Pedagogía visual
Pisalchaiyong T. et al. ¹³ 2005	Ensayo clínico aleatorizado	13 niños	Trastorno del espectro autista	5-15	Tratamiento dental/No específica	Papoose Board / Sedación
Marshall J. et al. ¹⁴ 2007	Estudio observacional	85 padres	Trastorno del espectro autista	< 19 años	Visita dental / Cita inicial	Técnicas de orientación conductual
Barry S. et al. ¹⁵ 2014	Estudio observacional de casos y controles	112 padres	Trastorno del espectro autista	N/A	Visita dental / Cita inicial	Fotografías
Elango I. et al. ⁵ 2012	Estudio observacional de casos y controles	102 padres de niños sanos y 102 padres de niños discapacitados	Física	3-15	Tratamiento dental / No específica	Técnicas decir-mostrar-hacer, refuerzo positivo, modelado en vivo, escape contingente, apoyo bucal, control de voz, contención física por parte del dentista, ejercicio mano sobre boca, sedación oral y anestesia general
Escanilla C. et al. ¹⁶ 2014	Estudio observacional de casos y controles	86 niños	Física (parálisis cerebral)	2-19	Profilaxis, restauraciones, extracción y pulpotomía	Anestesia general
Al-Ogayyel S. et al. ¹⁷ 2018	Estudio observacional retrospectivo	304 niños	Física/mental	1 a 18	Restauraciones, extracciones, terapia pulpar y coronas	Anestesia general
Lee PY. et al. ¹⁸ 2009	Estudio observacional retrospectivo	297 niños	Física/mental	1 a 18	Coronas, terapias pulpares, extracciones, Tratamiento odontológico	Anestesia general
Ciftci V, Yazicioglu I. ¹⁹ 2020	Estudio observacional retrospectivo	342 pacientes	Física/mental	1-12	integral (exodoncias, terapias pulpares y coronas)	Anestesia general
Grewal N. et al. ²⁰ 2015	Estudio observacional	60 niños	Intelectual	N/E	Profilaxis, sellador de fosas y fisuras / tratamiento restaurador	Dispositivo de asistencia convencional de baja tecnología "Cuaderno Sonrisas especiales para niños especiales" con apoyo visual y un dispositivo de asistencia de alta tecnología "Sonrisas especiales para niños especiales" con un software computarizado de medios digitales
De Castro A. et al. ²¹ 2013	Estudio observacional de casos y controles	40 padres de niños con discapacidad	Intelectuales y de desarrollo	N/A	Visita dental	Control de voz, decir-mostrar-hacer, refuerzo positivo, distracción, sedación con óxido nitroso, estabilización protectora con un dispositivo restrictivo, estabilización protectora realizada por los padres y anestesia general

40 padres de niños
sin discapacidad

Kim G. et al. ²² 2018	Estudio experimental	22 niños	Discapacidades del desarrollo (DI, TEA, TDAH)	6-19	Profilaxis y examen dental de rutina	Estímulos visuales, táctiles, somatosensoriales y auditivos (SADE)
Lalwani K. et al. ²³ 2007	Estudio observacional retrospectivo	114 pacientes	Pacientes con necesidades especiales de salud (autismo, parálisis cerebral, TDAH)	7-11	Restauraciones dentales	Sedación

N/A: no aplica

N/E: no específica

Tabla 2- Resultados según eficacia

Autores	n	Tipo de discapacidad	Abordaje odontopediátrico		Resultados
			Técnicas básicas	Técnicas avanzadas	
Alhumaid J. et al. ¹⁰ 2016	44 niños	Trastorno del espectro autista	D- terminated 68%*	Decir-mostrar-hacer, óxido nítrico 36%	N/A Mejora significativa en el comportamiento en el grupo D-TERMINADO; sin embargo, los niños tratados con SBGT no mostraron ninguna mejora significativa en el comportamiento
Mah J. et al. ¹¹ 2016	14 niños	Trastorno del espectro autista	Pedagogía visual (PECS) 18.7%*	N/A	Los niveles de angustia se correlacionaron significativamente con la cantidad de pasos dentales completados y el tiempo requerido para completar cada paso. Es decir, a menores niveles de malestar conductual exhibidos, mayor número de pasos completados en cada visita dental Se puede argumentar que la pedagogía visual no afectó significativamente la cooperación de los niños en las actividades como: entrar al consultorio y sentarse en el sillón dental, abrir la boca y mostrar los dientes y examinar los dientes con un espejo dental, en los grupos tanto de casos como control. Sin embargo, esta solo fue efectiva en el caso de la terapia con flúor en el grupo de casos.
Nilchian F. et al. ¹² 2017	40 niños	Trastorno del espectro autista	Entrar al consultorio Caso / control 1era: 80% / 80% 2da: 90% / 95% 3era: 95% / 95% 4ta: 100% / 95% Examinar dientes Caso / control 1era: 30% / 15% 2da: 40% / 25% 3era: 50% / 55% 4ta: 70%* / 65%	Abrir la boca Caso / control 1era: 40% / 45% 2da: 55% / 65% 3era: 80% / 90% 90% / 90% Terapia de flúor Caso / control 1era: 0% / 0% 2da: 0% / 0% 3era: 5% / 0% 4ta: 30%* / 5%	N/A
Pisalchaiyong T. et al. ¹³ 2005	13 niños	Trastorno del espectro autista	Sedación Diazepam 77%	Midazolam 100%*	N/A Tanto el midazolam como el diazepam proporcionaron sedación consciente a pacientes autistas con algunas diferencias significativas ya que el midazolam fue más efectivo que el diazepam en los momentos de mayor estimulación.
Grewal N. et al. ¹⁹ 2015	60 niños	Intelectual	CAA de alta tecnología 45%	CAA de baja tecnología 56%*	N/A Asimilación rápida y mejorada del conocimiento en el grupo 2 expuesto al software improvisado de CAA de alta tecnología. Los resultados revelaron un cambio muy significativo en ambos grupos

Lalwani K. et
al.²³ 2007

114
pacie
ntes

Pacientes con necesidades
especiales de salud (autismo,
parálisis cerebral, TDAH)

98,5%*

N/A

De los niños a los que se les aplicó sedación pediátrica en el consultorio solo 2 pacientes abordaron dicho procedimiento. Uno de los 2 pacientes tenía síndrome de apnea obstructiva del sueño no diagnosticado y no detectado durante la preselección o por el anestesiólogo. En el segundo caso la madre del paciente rechazó más intervenciones para facilitar la colocación de una vía intravenosa (como pre-inyección).

N/A: no aplica

*técnica más eficaz

Tabla 3
 Resultados según preferencia de los padres

Autores	n	Tipo de discapacidad	Detalle del tratamiento	Preferencia de los padres		Resultados
				Técnicas básicas	Técnicas avanzadas	
Marshall J. et al. ¹⁴ 2007	85 padres	Trastorno del espectro autista	Visita dental / cita inicial	81%*	54%	Las técnicas básicas más aceptables y eficaces en orden fueron: refuerzo verbal positivo, decir-mostrar-hacer, distracción y recompensas. El óxido nitroso, la sedación oral y la anestesia general fueron los menos utilizados, y el refuerzo verbal negativo no se utilizó en absoluto.
Barry S. et al. ¹⁵ 2014	112 padres	Trastorno del espectro autista	Visita dental / cita inicial	68%	N/A	Los métodos de comunicación incluyeron el uso de Makaton.TM y la utilización de un sistema de comunicación de intercambio de imágenes (PECS)
Elango I. et al. ⁵ 2012	102 padres	Física	Tratamiento dental / No específica	89,69%*	65,57%	Entre las diferentes técnicas aplicadas hubo diferencias significativas, sin embargo, las técnicas básicas como el modelamiento en vivo y el refuerzo positivo fueron las técnicas preferidas por los padres de los niños discapacitados. Mientras que la técnica avanzada mano sobre boca fue la más inaceptable por parte de los padres.
De Castro A. et al. ²⁴ 2013	40 padres de niños con discapacidad 40 padres de niños sin discapacidad	Intelectuales y de desarrollo	Visita dental	60%*	12,5%	De las técnicas aplicadas en los niños con discapacidad, las técnicas básicas (distracción) mostraron tasas de aceptación más altas que las técnicas avanzadas (anestesia general)
Kim G. et al. ²² 2018	22 niños	Discapacidades del desarrollo (DI, TEA, TDAH)	Profilaxis y examen dental de rutina	85%	N/A	Los padres no solo estuvieron de acuerdo en que SADE mejoró la ansiedad dental y la cooperación de su hijo durante un examen y limpieza dental de rutina, sino que también informaron que la cooperación de su hijo con SADE fue mejor en comparación con el entorno dental regular.

N/A: no aplica

*técnica de preferencia de los padres

Tabla 4
Tratamiento más frecuente en niños con discapacidad.

Autores	n	Edad (años)	Tipo de discapacidad	Tratamiento más frecuente	Resultados
Escanilla C. et al. ¹⁶ 2014	86 niños	2-19	Física (parálisis cerebral)	84% restauraciones* 78.9% extracciones	Las restauraciones y extracciones fueron los tipos de tratamientos que se realizaron con más frecuencia utilizando anestesia general. Estos pacientes tienen una mayor tasa de caries y placa por la dificultad para controlar la higiene bucal, dieta blanda que siguen y las dificultades que tienen al masticar y tragar.
Al-Ogayyel S. et al. ¹⁷ 2018	304 niños	1 a 18	Física/mental	5.82% restauraciones en dientes primarios* 4.32% extracciones de dientes primarios	Las restauraciones de dientes primarios seguidas de las extracciones de dientes primarios fueron los dos procedimientos realizados con mayor frecuencia bajo anestesia general para niños con discapacidad
Lee PY. et al. ¹⁸ 2009	297 niños	1 a 18	Física/mental	7.9% restauraciones* 1.9% extracciones	No hubo diferencias significativas en el número de dientes tratados entre los dos grupos (niños sin discapacidad y discapacitados). Sin embargo, hubo un número significativamente mayor de dientes extraídos en los pacientes discapacitados
Ciftci V, Yazicioglu İ. ¹⁹ 2020	342 pacientes	1-12	Física/mental	5.7% extracciones* 4.4 restauraciones	El número de extracciones realizadas en pacientes con discapacidad fue mayor que todos los demás procedimientos dentales realizados con anestesia general. El número total de dientes restaurados fue similar para ambos grupos y no hubo diferencia significativa entre ellos.

*Tratamiento realizado bajo anestesia general

DISCUSIÓN

Luego del análisis de la información recolectada, se pudo encontrar que no existe un abordaje odontopediátrico específico para los niños con discapacidad, puesto que este debe ser individualizado y puede variar dependiendo del tipo y grado de discapacidad, del comportamiento, cooperación del paciente, preferencia y aceptación de las técnicas de manejo de comportamiento por parte de los padres para así tener éxito en el tratamiento dental. Se pudo evidenciar que el autismo, el TDAH, discapacidad intelectual (síndrome de Down) y parálisis cerebral fueron los tipos de discapacidad que se revisaron con más frecuencia en los artículos.

En cuanto al autismo^{10,11} estudios indican que encontrarse con pacientes con esta necesidad especial en un consultorio dental es muy común en estos días ya que su prevalencia ha ido en aumento en la última década, con su estudio evidenciaron que un enfoque de pedagogía visual, en conjunto con visitas semanales repetidas permite progresar a un ritmo más rápido y exhibir niveles más bajos de angustia conductual dentro de una consulta que incluye examen dental y cita de limpieza, en comparación con un enfoque de decir-mostrar-hacer como parte de la atención estándar.

Otros autores,³⁰ concuerdan con lo anterior sugiriendo el programa D-TERMINED (familiarización y tareas repetitivas) que demuestran tener un impacto positivo en el comportamiento de los niños con autismo en comparación con las técnicas como decir-mostrar-hacer, sedación con óxido nitroso y restricción pasiva.

Estudios que comparan la pedagogía visual en 4 etapas (ingresar al consultorio y sentarse en el sillón, abrir la boca y mostrar los dientes, examinar los dientes con el espejo, terapia de flúor), sin embargo, no encuentran diferencias significativas al usar pedagogía visual para procesos los 3 procesos básicos, siendo la terapia de flúor, el procedimiento en donde la pedagogía visual fue meramente efectiva. ¹² También señala la importancia de la cooperación del niño para

cada uno de los propósitos del tratamiento, permitiendo avanzar con los demás propósitos en cada cita.

Al hablar de sedación, ¹³ se pudo evidenciar que tanto el midazolam como el diazepam proporcionaron una sedación consciente eficaz y segura a pacientes autistas con algunas diferencias significativas. El midazolam mostró una mayor eficacia en la regulación del sueño, el movimiento corporal y la conducta de llanto, e indujo una respuesta homogénea en el paciente, sin embargo, proporcionó una duración de acción más corta. Mientras que el diazepam, aunque proporcionó una acción de mayor duración, fue menos efectivo y produjo una mayor variación de la respuesta en el paciente.

Considerando la preferencia de los padres, ¹⁴ se puede constatar que los padres de niños autistas aceptan más las técnicas básicas que las avanzadas. Las técnicas básicas más aceptadas incluyeron: refuerzo verbal positivo, decir-mostrar-hacer, recompensas. La estabilización protectora realizada por los padres fue la técnica avanzada que algunos padres aceptaron.

La técnica de menor aceptación por parte de los padres, fue el refuerzo verbal negativo y la sedación con óxido nitroso, mientras que la sedación oral fueron los menos utilizados pues los padres no estaban seguros de la eficacia de estos. Los padres de niños con estas necesidades, ven de mejor manera que se empleen técnicas básicas para manejar el comportamiento de su niño autista y se destaca la utilización de un sistema de comunicación de intercambio de imágenes (PECS). ¹⁵

En términos más generales, se sabe que la aplicación de técnicas básicas de comportamiento es eficaz para mejorar la vida de las personas con autismo, además, la investigación ha indicado que las personas con autismo comparten ciertas características neuropsicológicas que a menudo son el objetivo de los enfoques conductuales, incluida la preferencia por procesar información visual y el apego a las rutinas ¹¹. Sin embargo, la escasez de métodos basados en evidencia

para facilitar visitas dentales positivas para niños con autismo sigue siendo uno de los obstáculos para que obtengan un cuidado bucal óptimo, pues la mayor parte de estudios son de tipo observacional y tienen ciertas limitaciones como un tiempo de seguimiento y tamaño de muestra muy corto, solo se compara una intervención y no se especifica los grados de cada tipo de discapacidad. Sería interesante que futuros estudios tomen en cuenta estos factores.

Cuando se requiere un tratamiento odontológico extenso y las técnicas básicas de manejo del comportamiento fallan, es decir, cuando el niño no puede cooperar por falta de madurez psíquica o emocional y discapacidad física o médica, se utiliza una técnica avanzada como es la anestesia general. Además, el tratamiento dental que se realiza con más frecuencia son las restauraciones (84%) y las extracciones dentales (78.9%)^{12,16-19} que generalmente se hacen bajo anestesia general.^{12,19)}

Es importante precisar que el porcentaje de discapacidad influirá directamente en la técnica a emplear y más no de su efectividad, entendiendo entonces que es relevante estimar siempre el riesgo-beneficio que necesariamente debe ser valorada por el especialista odontopediatra y su equipo de trabajo.

CONCLUSIONES

Dentro de las limitaciones del presente estudio, se pudo determinar que los tratamientos más adecuados en niños con necesidades especiales o discapacidad son las técnicas básicas como la pedagogía visual para niños con el trastorno del espectro autista y con síndrome de Down cuando se trata de procedimientos fáciles y no invasivos. El óxido nítrico como técnica complementaria también resultó eficaz para aquellos niños cuya cooperación fue más difícil de manejar como es el caso de niños con TDAH y parálisis cerebral.

En tanto que, la anestesia general se mostró como técnica más eficaz para abordar tratamientos de mayor complejidad como restauraciones o exodoncias tanto en niños con discapacidad física como también mental.

Todo ello concuerda además con la preferencia de los padres que se inclinan por las técnicas básicas para el manejo de sus niños con discapacidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Wasnik M, Sajjanar A, Kumar S, Bhayade S, Gahlod N, Khekade S, et. al. Barriers to Dentist in Management of Patients with Special Health Care Needs. *J Res Med Dent Sci.* 2021; 9(11):217-222. Disponible en: <https://www.jrmds.in/articles/barriers-to-dentist-in-management-of-patients-with-special-health-care-needs.pdf>
2. Saleh J, Zaid E, Mazin A, Alzaroug A. Oral Health Status and Treatment Needs for Children with Special Needs: A Cross-Sectional Study. *Pesqui. Bras. Odontopediatria Clín. Integr.* 2019; 19:1-10. Disponible en: <https://www.scielo.br/jj/pboci/a/WCpGnfEkjflsdKBngSFsQZF/?format=pdf&lang=en>
3. Alamri H. Oral Care for Children with Special Healthcare Needs in Dentistry: A Literature Review. *J. Clin. Med.* 2022; 11(19):1-15. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9573545/pdf/jcm-11-05557.pdf>
4. Villavicencio E, Alvear M, Pariona M, Vintimilla R. Proposal of dental attention model for children with disabilities in Ecuador. *InterPed Dent Open Acc J.* 2018; 1(5):1-3. Disponible en: <https://lupinepublishers.com/pediatric-dentistry-journal/pdf/IPDOAJ.MS.ID.000125.pdf>
5. Elango I, Baweja D, Shivaprakash P. Parental acceptance of pediatric behavior management techniques: A comparative study. *Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry.* 2012; 30(3):195-200. Disponible en: https://journals.lww.com/jped/Fulltext/2012/30030/Parental_acceptance_of_pediatic_behavior.4.aspx
6. Balaji R, Dhanraj M, Vadaguru A. General Anesthesia in Dentistry. *Drug Invention Today.* 2019; 11(3):715-721. Disponible en:

- https://www.researchgate.net/publication/332569302_General_anesthesia_in_dentistry
7. Hutton B, Catalá F, Moher, D. La extensión de la declaración PRISMA para revisiones sistemáticas que incorporan metaanálisis en red: PRISMA-NMA. *Medicina clínica*. 2016; 147(6): 262-266. Disponible en: <https://www.elsevier.es/en-revista-medicina-clinica-2-articulo-la-extension-declaracion-prismarevisiones-S0025775316001512>
 8. Moher D, Hopewell S, Schulz K, Montori V, Gøtzsche P, Devereaux P. CONSORT 2010 Explanation and Elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. *BMJ*. 2010; 340:1-28. Disponible en: <https://www.bmj.com/content/bmj/340/bmj.c869.full.pdf>
 9. Elm E, Altman D, Egger M, Pocock S, Gøtzsche P, Vandenbroucke J. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *BMJ*. 2007;3335(7624):806-808. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2034723/>
 10. Alhumaid J. Dental experiences related to oral care of children with autism spectrum disorders in Saudi Arabia: A literature review. *The Saudi Dental Journal*. 2022; 34(1):1-10. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S101390522100122X>
 11. Mah J, Tsang P. Visual schedule system in dental care for patients with autism: A pilot study. *Journal of Clinical Pediatric Dentistry*. 2016; 40(5):393-399. Disponible en: https://oss.jocpd.com/files/article/20220714-461/pdf/1053-4628-40_5_393.pdf
 12. Nilchian F, Shakibaei F, Jarah Z. Evaluation of Visual Pedagogy in Dental Check-ups and Preventive Practices Among 6–12-Year-Old Children with Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 2017; 47(3):858-864. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-016-2998-8>
 13. Pisalchaiyong T, Trairatvorakul C, Jirakijja J, Yuktarnonda W. Comparison of the effectiveness of oral diazepam and midazolam for the sedation of autistic patients during dental treatment. *Pediatr Dent*. 2005; 27(3):198-206. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16173223/>
 14. Marshall J, Sheller B, Mancl L, Williams B. Parental attitudes regarding behavior guidance of dental patients with autism. *Pediatr Dent*. 2008; 30(5):400-407. Disponible en: <https://www.aapd.org/globalassets/media/publications/archives/400-7.pdf>
 15. Barry S, O’Sullivan E, Toumba K. Barriers to dental care for children with autism spectrum disorder. *Eur Arch Paediatr Dent*. 2014; 15(2):127-134. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23943360/>
 16. Escanilla A, Aznar M, Viaño J, López A, Rivera A. Dental treatment under general anesthesia in a group of patients with cerebral palsy and a group of healthy pediatric patients. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*. 2014; 19(5):490-494. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4192573/>
 17. Al-Ogayyel S, Al-Haj Ali S. Comparison of dental treatment performed under general anesthesia between healthy children and children with special health care needs in a hospital setting, Saudi Arabia. *J Clin Exp Dent*. 2018; 10(10):963-969. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6203905/pdf/jced-10-e963.pdf>
 18. Lee P, Chou M, Chen Y, Chen L, Wang C, et. al. Comprehensive dental treatment under general anesthesia in healthy and disabled children. *Chang Gung Med J*. 2009; 32(6):636-642. Disponible en: <http://cgmj.cgu.edu.tw/3206/320607.pdf>
 19. Ciftci V, Yazicioglu I. A Retrospective Comparison of Dental Treatment under General Anesthesia Provided for Uncooperative Healthy Patients and Patients with Special Health Care Needs. *J Clin Pediatr Dent*. 2020; 44(3):196-201. Disponible en: https://oss.jocpd.com/files/article/20220630-157/pdf/1053-4625-44_3_11.pdf

20. Grewal N, Sethi T, Grewal S. Widening horizons through alternative and augmentative communication systems for managing children with special health care needs in a pediatric dental setup. *Spec Care Dentist*. 2015; 35(3):114-119. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25444236/>
21. Ritwik P, Gupta K. Use of nitrous oxide in children with special health care needs. *Clin Dent Rev*. 2020; 4(23):1-15. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7590243/pdf/41894_2020_Article_85.pdf
22. Kim G, Carrico C, Ivey C, Wunsch P. Impact of sensory adapted dental environment on children with developmental disabilities. *Spec Care Dentist*. 2019; 39(2):180-187. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30729554/>
23. Lalwani K, Kitchin J, Lax P. Office-based dental rehabilitation in children with special healthcare needs using a pediatric sedation service model. *J Oral Maxillofac Surg*. 2007; 65(3):427-433. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17307588/>
24. De Castro A, De Oliveira F, De Paiva M, Araujo D. Behavior guidance techniques in Pediatric Dentistry: Attitudes of parents of children with disabilities and without disabilities. *Special Care in Dentistry*. 2013; 33 (5):213-217 Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23980553/>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo